

ECONOMICUS. – 2011. – Т. 9. – № 4-2. – С. 132-136. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17269445> (дата обращения: 23.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

13. Абдокова, Л. З. Синергетический эффект как результат эффективного управления / Л. З. Абдокова. – Текст : электронный // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-3. – С. 581-584. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27265147> (дата обращения: 22.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

УДК 330.341.4: 339.9(470+571)

DOI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВЭД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УДОВИЧЕНКО К.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье разработаны научно-практические рекомендации, направленные на реализацию структурной политики путём установления последовательности реализации мер фискальной и монетарной политики государства. Рассмотрены положительные структурные сдвиги, направленные на модернизацию всех отраслей народного хозяйства, основанные на применении инновационно-инвестиционных направлений развития. Доказана необходимость развития таких направлений, как организация новых отраслей, технологическое перевооружение экономики, налаживание производства дефицитных и экспортных товаров, производство импортозамещающей продукции, создание трудоёмких или наукоёмких производств, развитие инновационного процесса и т.д.

***Ключевые слова:** механизм структурной политики, конкурентоспособность страны, инвестиции, структурные сдвиги, национальное хозяйство*

THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE MAIN DIRECTIONS STRUCTURAL POLICY IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

UDOVICHENKO K.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article develops scientific and practical recommendations aimed at improving structural policy by establishing the sequence of implementation of fiscal and monetary policy measures of the state. Positive structural changes aimed at modernizing all sectors of the national economy, based on the use of innovative and investment areas of development are considered. The need for the development of such areas as the organization of new industries, technological re-equipment of the economy, the establishment of production of scarce and export goods, the production of import-substituting products, the creation of labor-intensive or knowledge-intensive industries, the development of the innovation process, etc. has been proven.

Keywords: the mechanism of structural policy, competitiveness of the country, investments, structural shifts, national economy

Актуальность. Современный мир характеризуется стремительными и глубокими преобразованиями во всех сферах социально-экономической жизни, обусловленными как фундаментальными технологическими инновациями, так и глобальными сдвигами масштаба. Экономический, социальный и политический кризисы, которые возникли в России, частично объясняются недостаточной вниманием к структурным реформам, а, следовательно, к формированию и реализации структурной политики государства. На современном этапе экономическая политика направлена на обеспечение устойчивых темпов роста, экономического развития и требует серьёзного пересмотра перестройки форм и методов организации функционирования различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, совершенствования отраслевых, территориальных структурных сдвигов с точки зрения ускорения НТП, а также наиболее эффективное использование богатейших природных минеральных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитие внешнеэкономических связей. Указанные направления должны стать стратегическими ориентирами развития национального хозяйства.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитию структурных преобразований в экономической системе и механизмам управления отраслями посвящены работы В. Леонтьева, П. Самуэльсона, Р. Стоуна, К. Алмона. Современными представителями являются такие учёные, как Р. Миллер, П. Блэр, Е. Деценбахер. В отечественной науке в течение многих десятилетий также велись углублённые структурные макроэкономические и межотраслевые исследования. Крупный вклад в разработку этой проблематики внесли А. Г. Аганбегян, А. И. Анчишкин, Э. Ф. Баранов, А. Г. Гранберг, Ф. Н. Клоцвог, В. Л. Макаров, Ю. В. Яременко.

Цель работы заключается в научном обосновании положений об обобщении путей структурной перестройки механизма реализации структурной политики в сфере ВЭД Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Ориентирами экономической политики на изменение конкурентоспособности отраслей российской экономики и их доли во внешнеторговых потоках производится структуралистскими модельными конструкциями. Устойчивый темп экономического роста во многом зависит от характера, направленности и уровня структурной трансформации, отвечающие требованиям рынка. Другими словами, позитивные структурные сдвиги, нацеленные на модернизацию абсолютно всех отраслей народного хозяйства и основанные на применении инновационно-инвестиционных направлений развития, определяют успех экономических реформ в каждом народном хозяйстве [2, с. 32].

Структурная неоднородность российской экономики, выражающаяся в слабом состоянии современных высокотехнологичных секторов, серьёзно влияет на перспективы дальнейшего развития. Будущие темпы роста ВВП России можно оценить на основе до и послекризисных тенденциях в торговле (в основном в промышленности и сельском хозяйстве). Инерционная (трендовая) динамика промышленности – это около 1,8-2,0% годовых, судя по данным Росстата.

В то же время тенденции в неторгуемых секторах, которые внесли решающий вклад в рост ВВП России за счёт стремительно растущей торговли, строительства и операции с недвижимостью, будут ограничены. Следовательно, темпы роста экономики в целом, скорее всего, будут колебаться между 1,5% и 2,0%, по крайней мере, в течение следующего года или двух.

Структурная политика на ближайшую перспективу ориентирована на решение следующих важнейших задач: ускоренная индустриализация экономики и усиление её социальной направленности; диверсификация экспортного потенциала; повышение темпов и качества экономического роста; достижение экологической безопасности экономики; обеспечение национальной занятости и оптимальное расположение трудовых ресурсов в соответствии с историческими традициями и способностями народа, практически готового к работе с новыми технологиями.

Для решения стратегических задач структурных преобразований следует ввести перечень и технико-экономические характеристики наиболее значимых инвестиционных проектов, обеспечивающих, в частности, увеличение экспортных возможностей страны.

При их разработке устанавливается ряд положительных целей: стабилизировать потребительский рынок и не допустить снижения уровня жизни населения, обеспечить социальную поддержку наиболее уязвимых его слоёв; остановить спад производства в структурных отраслях народного хозяйства и отраслях жизнеобеспечения, характеризующих формирование развития потребительского сектора, уровень занятости, социальной устойчивости, расширение экспортного потенциала, и начать практическую реализацию структурной перестройки аграрного сектора, промышленности и иных отраслей народного хозяйства.

Таким образом, реализация структурной перестройки национального хозяйства неотделимо связана с активизацией инвестиционной деятельности в рамках всего государства. В данном проекте особое внимание следует уделить привлечению инвестиционных ресурсов для реализации специальных проектов в соответствии с важнейшими приоритетами структурных преобразований. Среди них: новый этап реформ должен включать в себя: решение продовольственной проблемы; укрепление экспортного потенциала и организация импортозамещения; поддержка базовых отраслей (добыча и переработка угля, электроэнергетика, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность) и развитие наукоёмких высокотехнологических производств.

Исходя из вышеизложенного, более значимым приоритетом структурной и инвестиционной политики в области промышленности необходимо рассматривать дальнейшее развитие

отраслей, связанных с углублённой переработкой минерального сырья и охватывающих горнодобывающую и металлургическую, химическую и энергетические комплексы, поддержку наукоёмких отраслей технологической и машиностроительной промышленности, в том числе золотодобывающая промышленность, добыча и обработка цветных металлов.

Ускоренное развитие данных отраслей вызвано гарантировать расширение экспортного потенциала, импортозамещение, стабильную работу всему национальному хозяйству в новых условиях. В промышленности преимущество должно быть отдано производству конкурентоспособной продукции, ориентированной как на внутренний, так и на внешний рынок, переработку ключевых видов сельскохозяйственной продукции и промышленного сырья.

Концептуальные задачи привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику на ближайшую перспективу представлены в табл. 1.

Таблица 1

Концептуальные задачи привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику (составлено автором)

Направление	Основные задачи направления инвестиций
Поддержка малого и среднего бизнеса	Инвестиции должны быть направлены на действующие предприятия, внедрение новых технологий с завершёнными производственными циклами выпускаемой продукции повышенной степени готовности и т.п., которая пользуется спросом на мировом рынке
Металлургическая промышленность	Ускоренное развитие цветной металлургии в сочетании с увеличением объёмов производства строительных материалов в химической промышленности, расширение собственной материально-сырьевой базы для повышения потенциала отечественного машиностроения
Сельское хозяйство и продовольственная промышленность	Целесообразно провести репрофилирование в соответствии с изменившимися потребностями сельского хозяйства, мощности сельскохозяйственного машиностроения, наращивание мощностей (в науко-технологическом направлении) машиностроения широкого спектра электротехнической продукции, бытовой техники и приборов
Машиностроительная промышленность	Необходимо предусмотреть создание мощностей по производству электродвигателей и автомобильного транспорта, горнодобывающего оборудования, оборудования для пищевой, лёгкой промышленности, медицинского оборудования, мелкие механизмы для вновь созданных фермерских и индивидуальных хозяйств, а также производство бытовой техники и других видов потребительских товаров.
Строительная промышленность	Необходимо использовать значительные резервы повышения экспортного потенциала присутствующих в промышленности строительных материалов
Туристическая промышленность	Значительное внимание необходимо уделять развитию туризма (создание транспортной базы и системы связи)

Таким образом, на основании всего вышеизложенного возможно подвести итог, что на современном уровне развития Российской Федерации, реализация инвестиционной и структурной политики должна быть направлена на техническое перевооружение и модернизацию производства, развитие новых товаров, предоставление значительной доли добавленной стоимости.

Всё это благодаря модернизированию существующих и созданию новых продуктов, что немаловажно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, позволяющую улучшить реформы по увеличению экспортного потенциала страны и, соответственно, повысить денежный доход, а также решить проблему импортозамещения и заполнения внутреннего рынка конкурентоспособной продукцией отечественного производства.

В свою очередь, вышеперечисленные нюансы дают возможность закрепить экономический потенциал страны и в то же время расширить экспорт готовой продукции, что будет способствовать достижению устойчивых темпов экономического роста. В данном контексте можно отметить то, что с помощью глубокого расширения инвестиции смогут обеспечить рост в различных отраслях национального хозяйства.

Осуществление запланированных мер обеспечит новое качество экономического роста, достичь рациональной структуры народного хозяйства страны, и в первую очередь её промышленности, значительно углубить её интеграцию в мировую экономику, совершить значительный шаг на пути к истинной экономической независимости.

С этой позиции долгосрочная инвестиционная программа в экономику, в первую очередь, должна быть направлена на её структурную перестройку, а также необходимо разработать мероприятия по годам и принять меры для её эффективной реализации в реальной жизни.

В особенности необходимо выделить то, что результат выполненной государственно-промышленной политики можно достичь лишь при условии ориентации на тщательно перерасчитанные научно-технические и технологические возможности, которые включают в себя выпуск тех видов конкурентоспособной продукции, которые способны найти свои ниши на мировом рынке.

Структурная политика, по нашему мнению, должна время от времени уточняться и обновляться с учётом изменений во внешнеэкономических связях и международной экономике и предусматривать пути решения следующих вопросов: адаптация промышленных предприятий всех форм собственности, бизнес-структуры к условиям мировой либерализации и глобализации экономики; создание результативных стимулов производственной кооперации с зарубежными партнёрами, используя свои преимущества; формирование экспортоориентированных, конкурентоспособных производств обрабатывающей промышленности, особенно высокотехнологичных.

Однако, с нашей точки зрения, говорить о полном решении проблемы структурной перестройки промышленности и всей национальной экономики России ещё преждевременно. В данном контексте следует подчеркнуть, что реализация структурной политики преследует следующие цели [1, с. 9]: достижение экономической независимости за счёт снижения импорта продуктов питания и других товаров на основе развития импортозамещающих производств; преодоление однобокой сырьевой направленности экономики; укрепление социально-экономического потенциала страны; привлечение инвестиций для проведения структурных преобразований; строительство новых предприятий; устранение сложившихся внутриотраслевых и территориальных диспропорций; коренные изменения воспроизводственной структуры экономики; обеспечение оптимальной сбалансированности между фондами потребления и накопления; достижение прогрессивных сдвигов в сельском хозяйстве; развитие производственной инфраструктуры; усиление социальной ориентации экономики, укрепление материальной базы здравоохранения, образования, культуры и т.д.

Обеспечение действенности инвестиционно-инновационного механизма требует усовершенствования таможенно-тарифной и фискальной политик, главной целью которых является уменьшение рисков для потенциального инвестора и повышение инвестиционной активности путём обеспечения защиты прав инвесторов и гарантирование таких прав государством, уменьшение сроков предоставления кредитного финансирования инвестиционных проектов посредством создания единого бюро кредитных историй [3]. Кроме того, первостепенное значение

приобретает необходимость упрощения схем внешней торговли посредством усовершенствования процедуры оформления документации с целью устранения возможностей законодательной монополизации внешнеторговых операций.

Следующей составляющей структурной политики является институциональная, которая может быть направлена на создание благоприятных условий для бизнеса. Прежде всего, должны быть созданы условия защиты прав собственности и последовательной политики относительно государственного сектора, поскольку сокращение его доли снизило возможности осуществления значительного финансового влияния на регулирование цен как в основных, так и во вспомогательных отраслях.

Согласно результатам исследований мирового опыта, разработка институциональных механизмов должна направляться на предоставление финансовой поддержки на льготных условиях возвращение хозяйствующим субъектам, заинтересованным в реализации инновационных и инвестиционных проектов в приоритетных экспортоориентированных отраслях. Кроме того, государством должна поддерживаться консолидация разрозненных производственных предприятий и формирование отраслевых или межотраслевых вертикально-интегрированных компаний (рис. 1).

Основные направления структурной политики преследуют цель обеспечения создания механизма взаимодействия производства товаров и стимулирования внешнего и внутреннего спроса. Главной задачей на сегодняшний день является модернизация экономической системы в целом.

В этом контексте первоочерёдность приобретает стимулирование производственного сектора в обосновании преимуществ, перспектив модернизации, основанных на структурных трансформациях, перераспределении ресурсов, наращивании диверсификации между секторами отрасли.

Практическая часть поставленных задач должна реализовываться путём мобилизации технологических и социальных источников повышения эффективности деятельности предприятий, ориентированных на поиск новых институциональных, организационных и экономических форм интеграции постиндустриального инновационного уклада.

Рис. 1. Механизм реализации структурной политики в сфере ВЭД
(разработка автора)

Для достижения намеченных целей предлагаются следующие мероприятия:

- поддержка национального предпринимательства в пищевой промышленности с целью обеспечения продовольственной безопасности и защиты от иностранной конкуренции и демпинга товаров;

- стимулирование производства и экспорта сложной наукоёмкой, трудоёмкой продукции (взамен полуфабрикатов и сырья);

- поддержка частных, малых и средних предпринимателей-производителей, активно ведущих инвестиционную и ресурсосберегающую деятельность;

- формирование концепции льгот при импорте ресурсосберегающих машин, оборудования, технологий с целью переработки отходов производства и сельскохозяйственного сырья;

- усовершенствование территориальной структуры областей и районов страны с учётом их природно-климатических возможностей, трудовых и природных ресурсов;

- приближение промышленности к источникам сырья, топливно-энергетических ресурсов и местам потребления продукции в интересах экономии затрат на единицу продукции;

- активное развитие рыночной инфраструктуры в регионах и повышение качества предоставляемых ею услуг, укрепление связей с субъектами предпринимательства;

- предоставление занятости трудовых ресурсов от сельскохозяйственного производства в несельскохозяйственных отраслях путём создания малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, местных материальных ресурсов, создания малых предприятий в сфере бытовых и обслуживающих услуг;

- привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов за счёт активизации первичной и вторичной эмиссии ценных бумаг.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, приступая к структурным преобразованиям, Правительство Российской Федерации должно ориентироваться, в первую очередь, на решение экономических проблем, включая структурные изменения в социально-экономической системе. Следует сделать

всё возможное для решения социальных, экономических, продовольственных и топливно-энергетических проблем, тем самым незамедлительно удовлетворяя другие насущные проблемы населения страны. Путь к этому – основные структурные преобразования всей системы управления и управления национальной экономикой. Ключ к решению данной задачи, как и всех других задач общественного развития, находится в демократизации и либерализации общегосударственной, социальной и экономической жизни, в формировании максимальных возможностей для народной инициативы и предпринимательства.

Список использованных источников

1. Аузан, А. С. Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической модернизации / А. С. Аузан, Г. Сатаров. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 65-74.

2. Березинская, О. Б. Принципы формирования и проведения структурной политики: мировой опыт и его применение в России / О. Б. Березинская. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 52 с. – (Научные доклады: экономика). – Текст : непосредственный.

3. Araujo, R. A. & Lima, G. T. (2019) Structural economic dynamics approach to balance-of-payments-constrained growth. Cambridge Journal of Economics, 31 (5). – P. 755-774. – Текст : непосредственный.

4. Hirschman, A. O. The strategy of economic development. New Haven, CT: Yale University Press. Imbs, J., & Wacziarg, R. (2018). Stages of diversification. The American Economic Review, 93 (1). – P. 63-86. – Текст : непосредственный.